

**BOSHLANG'ICH SINIF DARSLARIDA ZAMONAVIY TA'LIM
TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING PSIXOLOGIK – PEDAGOGIK
ASOSLARI**

Xudoynazarova Gulnoza Jumanazarovna

TDPI magistr

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf darslarida zamonaviy ta'lim texnologiyalardan foydalanishning psixologik-pedagogik asoslari haqida ma'lumot berilgan. Bunda ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etishda pedagogik vazifaning qo'yilishi va uni hal etishga alohida e'tibor qaratilishi zarurligi o'rganilgan.

Kalit so'zlar: tabiiy fanlar, zamonaviy texnologiyalar, motiv, innovatsiya, pedagogik texnologiya, interfaol metodlar, pedagogik va psixologik asoslar.

Zamonaviy ta'lim texnologiyalari ta'lim jarayonini mukammal loyihalashtirishni, aniq masalalar qo'yishni, rejalashtirilgan natijalarni amalga oshiruvchi uzviy bog'langan majmua hisoblanadi. Shunday ekan, ta'lim-tarbiyaga e'tibor bermasdan turib kelajagimiz bo'lgan navqiron va sog'lom avlodni, bilimli, savodli, yetuk yoshlarni tasavvur qilib bo'lmaydi.

Jumladan, ilmiy - texnik taraqqiyot keskin rivojlangan davrda ta'lim samaradorligi, asosan, o'quvchining ta'lim jarayonida tutgan o'rni, pedagogning unga bo'lgan munosabatiga bog'liq bo'ladi. Bu yerda ta'lim texnologiyasining ikki turini ajratib ko'rsatish mumkin: avtoritar va shaxsga yo'naltirilgan.

Innovatsiya - bu muhim ahamiyatga ega bo'lgan va tizimli yangiliklardan iborat bo'lib, ular turli tashabbus va yangilanish asosida namoyon bo'ladi, hamda ta'limning tadrijiy ravishda kamol topishi uchun istiqbolli hisoblanadi, shuningdek, ta'lim muhitining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Pedagogik innovatsion faoliyat o'qitish tizimini bir holatdan, ikkinchi holatga o'tkazishga olib keluvchi yangilikni tarqatish jarayonidan iborat. Innovatsion ta'lim eng samarali shakl, vosita, metodlarni izlash, yangi g'oyalarni yaratish natijasida paydo bo'ladi. Shu sababli innovatsion ta'lim evolutsiyaning asosiy elementi hisoblanadi.

Zamonaviy texnologiya turlarini aniqlash shakllanayotgan bilim, ko'nikma va malakalar, tashkil etilayotgan darslar shakli, qo'llanilayotgan metodlar va metodik usullarning xususiyatiga bog'liq. Masalan, o'quvchilarda ijodiy tafakkurni shakllantirish, o'quv materiallariga tanqidiy qarash ko'nikmasini paydo qilish hamda samarali faoliyat turlarini tashkil etish bilan birga ularni rivojlantirish uchun darsning an'anaviy shakllari (uyg'unlashtirilgan darslar) bilan birgalikda konferensiya darsi, ishchan o'yin darslari, integrallashtirilgan (ikki komponentli) darslardan foydalanish

zarur. Mazkur vaziyatda ham ta'lim metodlari ta'lim maqsadi bilan mutanosib bo'lishi kerak.

Yetarli darajadagi rag'bat bilan ham o'quvchilar faoliyatini tashkil etishda ko'zlangan natijalarga erishish kafolatlanmaydi. Ta'lim - tarbiya jarayonining didaktik nuqtai - nazardan takomillashuvi faqatgina, ushbu jarayonni tashkil etish va boshqarish yo'llarini to'g'ri tanlash orqali ta'minlanadi. Pedagogik texnologiyani boshqarish o'z ichiga ikki yo'nalishni mujassamlashtiradi:

1. Faoliyatni boshqarish.
2. O'quvchilar guruhini boshqarish.

Ta'lim maqsadi, mazmuni, shakl, uslub va vositalari ta'lim jarayonlari mazmunini tahlil qilish uchun qo'llaniladigan an'anaviy kategoriyalardir. Aynan shu kategoriyalar ma'lum predmet, mutaxassislik yoki ixtisoslik bo'yicha o'quv - tarbiyaviy jarayonni qamrab oluvchi pedagog faoliyatining predmeti sifatida namoyon bo'ladi. Qayd etilgan pedagogik kategoriyalar maqsadga muvofiq ravishda yo'naltirilgan pedagogik faoliyatning qonuniyat va mezonlarini tizimlashtiruvchi omil vazifasini bajaradi.

Ta'lim jarayoniga ilg'or pedagogik texnologiyalarni joriy etishda pedagogik vazifaning qo'yilishi va uni hal etishga alohida e'tibor qaratilishi zarur. Qachonki maqsad va vazifalar aniq belgilab olinsa, ularni amalga oshirish yo'llari to'g'ri tanlansa, kutilgan natijaga erishish mumkin.

Pedagogik vazifani belgilashda quyidagilarni inobatga olish lozim:

- ta'lim maqsadlari asosida o'quv predmeti mazmunini aniqlash;
- o'quv predmeti axborot tuzilmasini ishlab chiqish va uni o'quv unsurlari tizimi ko'rinishida ifodalash;
- o'quvchilarning o'quv unsurlarini o'zlashtirish darajalarini avvaldan belgilash;
- o'quvchilarning dastlabki bilim darajasini aniqlash;
- moddiy baza hamda ta'limning tashkiliy shakllariga qo'yiladigan chegaralarni belgilash.

Boshlang'ich sinfda o'quvchi idrokining o'tkirligi, ravshanligi, sofligi, aniqligi, o'zining qiziquvchanligi, ishonuvchanligi, xayolining yorqinligiga, xotirasining kuchliligiga, tafakkurining yaqqolligi bilan boshqa yoshdagi bolalardan ajralib turadi. Ularda idrok, diqqat, xotira, tafakkur va nutq to'liq namoyon bo'lgani uchun ham ta'lim berish jarayonida kattalarga qo'llaniladigan uslublardan foydalanish mumkin.

Tafakkurning rivojlanishini bu yoshdagi o'quvchi psixikasining sog'lomligida, uning bilish faolligida ko'rinishi mumkin. Masalan, bola o'zi mustaqil ravishda qanday predmetlar suvda cho'kishi, qaysilari cho'kmasligini mulohaza qila oladi. Ayniqsa, bolaning „Men shuni xohlayman”

motividan „Men shuni bajarishim kerak” motivi ustunlik qila boshlaydi. Biroq bu yosh davri o'quvchilarning psixologik xususiyatlari ular tomonidan murakkab o'quv materiallari mohiyatini to'laqonli anglashga imkon bermaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarida diqqatni irodaviy zo'r berish bilan boshqarish va vaziyatga uyg'unlashish imkoniyati yaxshi bo'lmaydi. Buning eng muhim sababi, ularda ixtiyoriy diqqatning zaifligi va beqarorligidir. Bolalarda ixtiyorsiz diqqat ko'proq rivojlangan bo'ladi. Ta'lim jarayoni boshlang'ich ta'lim o'quvchilarining aql-idroki, sezgirligi, kuzatuvchanligi, eslab qolish, esga tushirish imkoniyatlarining rivojlanishi va ixtiyoriy, barqaror, mustahkam, kuchli, faol, ongli diqqatni rivojlantirishga qulay sharoit yaratadi. Bu yoshda o'quvchilar tafakkuri juda keng va xilma-xil bo'ladi[36].

Boshlang'ich sinfda o'quvchi o'zining tub mohiyati va vazifasini tushunib yetmaydi, balki hamma maktabga borishi kerak deb tushunadi. Kattalarning ko'rsatmalariga rioya qilib tirishqoqlik bilan mashg'ulotlarga kirishib ketadi. Oradan ma'lum vaqt o'tgach, shodiyona lahzalarning taassuroti kamayishi bilan maktabning tashqi belgilari o'z ahamiyatini yo'qotadi va bola o'qishni kundalik aqliy mehnat ekanligini anglaydi.

Shunda o'quvchi aqliy mehnat ko'nikmasiga ega bo'lmasa uning ta'lim olishdan ko'ngli soviydi, unda umidsizlik hissi vujudga keladi. Pedagog esa bu kabi holatning oldini olish uchun o'quvchiga ta'limning o'yindan farqi, qiziqarliligi haqida ma'lumotlar berishi va uni shu faoliyatga tayyorlashi kerak. Shuningdek, shunday bir ijtimoiy psixologik muhit yaratish kerakki, o'quvchiga biron - bir topshirilgan vazifani mustaqil bajarishni topshirish, bu ishni bajarish jarayonida o'quvchi o'zini tengdoshlari orasida lider deb his qilsin. Ana shu his o'quvchida erkin bo'lishga undovchi motivlarni yuzaga keltiradi.

Darhaqiqat, har qanday innovatsiya kiritilishini, shu jumladan, zamonaviy texnologiyaning tadbiiq etilishi va zaruriy samara berishi pedagogik guruh a'zolarining innovatsiyani qay usulda qabul qilishiga, unga bo'lgan munosabatiga bog'liq.

Odatda, yangilikning kiritilish jarayonida yangilikka nisbatan psixologik g'ov paydo bo'ladi. Psixologik g'ov yangilikka tegishli bo'lgan pedagogik jamoaning o'z yangiligiga nisbatan befarq yoki salbiy munosabatida namoyon bo'ladi. Insonlarda bunday psixologik g'ov oshkora yoki yashirin holda kuzatilishi mumkin. Tadqiqot natijalarining ko'rsatishicha, bunday g'ov insonlarning odatdagi faoliyat uslubini afzal ko'rishi, noaniqlikdan qo'rqishi, ortiqcha ishlarning paydo bo'lishidan, innovatsion jarayonning zaruriyati yoki muhimligini tushunmasliklari bilan bog'liq.

Rivojlangan mamlakatlardagi ko'plab zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan keng qo'llanilayotgan hamkorlikda o'quv tizimi, loyihalar uslubi, tabaqalashgan o'quv tizimi, o'quvchi papkasi kabi texnologiyalarni tanlashimizda yuqoridagi shart -sharoitlardan tashqari, biz mazkur texnologiyalarning mavjud ta'lim texnologiyalari: sinf - dars, ma'ruza, seminarlarni belgilovchi sharoitda hamda bugungi ta'lim mazmunini inkor qilmay, amaldagi tadbir DTS, o'quvchilar bilimni nazorat qilish shakllariga mos kelishi ham nazarda tutildi.

Taklif qilinayotgan zamonaviy ta'lim texnologiyalarining yana bir asosiy tomoni shundaki, ya'ni ularning bugunki kundagi ta'limda ijobiy tomonlarni saqlagan holda joriy etish imkoniyatining mavjudligi. Bundan tashqari, bu texnologiyalar falsafiy, psixologik, pedagogik, didaktik mohiyatiga ko'ra insonparvarlik tavsifiga ega. Bularning insonparvarlik tavsifi faqat nazariy va mafkuraviy tomondan qaralganda milliy istiqlol mafkurasi talablariga mos kelishi emas, balki amaliy jihatdan ma'naviyati yuksak, barkamol insonni shakllantirishga qaratilganligida.

Ular ta'limning tarbiyaviy mazmunini rivojlantirish, ta'limning tarbiyaviy maqsadlarini amalga oshirish, o'quv materialini o'quvchilar guruh bo'lib, fikrlar almashinuvi va hamkorlikda chuqur va puxta o'zlashtirishini ta'minlash, ularning intellektual, axloqiy rivojlanishi, erkin fikrlashini ta'minlaydi. Shu bilan birga, bir - biriga yordam berishi muloqotini yaxshilashga xizmat qiladi. Hozirgi o'quv tizimida har bir ta'lim oluvchining faqat o'zi bilimni o'zlashtirishidan manfaatdorligi asosida unda shakllanuvchi raqobat, kibrlilik, qo'pollik, manmanlik, avtoritar xislatlardan xalos bo'lishga zamin tayyorlaydi.

Bu esa bizning milliy va bugungi ta'lim islohotimizning talablariga hamohang. Bu zamonaviy ta'lim texnologiyalarining ta'limdagi asosiy mohiyati ta'lim oluvchi shaxsi kamoloti, tanqidiy fikrlashi hamda o'ziga xos individualligiga asoslanishi. Shu bilan birga ularning an'anaviy ta'limdagi faqat tayyor bilimlarni o'zlashtirish va ularni takrorlashga muqobil uslub sifatida xizmat qilishi. Mazkur texnologiyalar uslubiy jihatdan "O'zbek modeli"ning bosqichma-bosqich shakllanish nazariyasiga mos kelib, ta'limni tadrijiy tarzda mohiyat e'tibori bilan zamonaviy ta'lim texnologiya asosida ko'rish imkoniyatini beradi. Taklif qilinayotgan texnologiyalarni yaxlitlikda ta'lim jarayoniga joriy etish asta-sekin an'anaviy uslublardan voz kechib, zamonaviy ta'lim texnologiyalar va axborot texnologiyalariga o'tish imkoniyatini yaratadi.

Ular psixologik va pedagogik mohiyati bilan insonparvarlik tavsifiga ega bo'lgan shaxsga yo'nalgan texnologiya: hamkorlikdagi o'quv tizimi, loyihalar uslubi, tabaqali o'quv tizimi, "o'quvchi papkasi" o'z mazmun va mohiyati jihatidan o'zaro mutanosib va bir - birini to'ldiradi hamda yaxlit didaktik

tizimni tashkil etadi. Bular ta'lim oluvchilarni halollik, oshkoralik, boshqalarga g'amxo'rlik, saxovat, samimiylilik, o'zaro yordam ruhida tarbiyalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Jo'rayev R.X. Ta'limda interfaol texnologiyalar.- Toshkent 2010.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 20 fevraldagi "Yoshlarning intellektual va ijodiy salohiyatini rivojlantirish, iqtidorli bolalarni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish maqsadida "Prezident maktablarini ochish to'g'risida"gi PQ-4199-son qarori.T.: 2018.
3. Norbo'tayev X.B. Boshlang'ich sinf tabiatshunoslik darslarini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etish tamoyillari.
4. Mukhtarova, L. A. (2021). THE USE OF INNOVATIVE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF A CULTURE OF ENVIRONMENTAL SAFETY. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 792-797.
5. Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2021). POSSIBILITIES OF AN INTEGRATIVE APPROACH TO THE FORMATION OF A CULTURE OF ENVIRONMENTAL SAFETY. *European Scholar Journal*, 2(11), 43-44.
6. Muxtarova, L. A. (2021). Ways of formation of ecological culture in children of primary age. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(4), 648-652.
7. Muxtarova, L. A. (2021). Use of multimedia technologies in the educational process. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1781-1785.
8. Мухтарова, Л. А. (2018). Пути Использования Возможностей Мультимедиа В Повышении Качества И Эффективности Уроков Чтения В Начальных Классах. *Научные горизонты*, (11-1), 247-252.
9. Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие И Формирования Критического Мышления У Школьников Начальных Классах. *Гуманитарный трактат*, (24), 13-14.
10. Мухтарова, Л. А. (2018). Развитие творческого мышления у школьников начальных классов. *Гуманитарный трактат*, (24), 9-10.
11. Kulmuminov, U., & Mukhtarova, L. (2023). POSSIBILITIES OF CREATIVE THINKING AND ITS MANIFESTATION IN THE EDUCATIONAL PROCESS. *Open Access Repository*, 4(02), 81-84.
12. Abdimannabovna, M. L. (2022). Opportunities for an Interdisciplinary Integrated Approach to Improving the Culture of Environmental Safety. *Eurasian Scientific Herald*, 7, 7-12.

13. Munzifa Tangirova, & Lobar MUKHTAROVA. (2023). WAYS OF READING LITERACY DEVELOPMENT IN PRIMARY SCHOOL PUPILS. *European Scholar Journal*, 4(2), 88-89.

14. Lobar Mukhtarova, & Shahnoza Isakova. (2023). METHODOLOGY OF SPEECH DEVELOPMENT OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS. *Academia Repository*, 4(10), 360-371.

15. Mukhtarova Lobar Abdimannabovna, & Saidakhmatova Nafisa Soatmurod kizi. (2023). DEVELOPMENT OF READING UNDERSTANDING SKILLS IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS. *Academia Science Repository*, 4(04), 18-22.

16. Nafisa Saidakhmatova, & Lobar Mukhtarova. (2023). THE SIGNIFICANCE OF A ARTWORK IN THE FORMATION OF LEARNING SKILLS. *Academia Science Repository*, 4(04), 176-180.

17. Pardayeva Gulbahor Jalgashevna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). PEDAGOGICAL POSSIBILITIES OF TEACHING NATURAL SCIENCES BASED ON STEAM TECHNOLOGY. *World Bulletin of Social Sciences*, 21, 109-111.

18. Feruza RAKHMONOVA, & Lobar MUKHTAROVA. (2023). THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF FORMING A CULTURE OF READING IN PRIMARY EDUCATION. *European Scholar Journal*, 4(3), 5-7.

19. Saodat MINGNOROVA, & Lobar MUKHTAROVA. (2023). THE METHODOLOGY OF DEVELOPING THE CREATIVITY OF THE BEGINNING 1ST CLASS TEACHER WITH THE HELP OF ETHNOPEDAGOGY. *World Bulletin of Social Sciences*, 27, 33-37.

20. Daminova Dilbar Melimurodovna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). PEDAGOGICAL OPPORTUNITIES OF FORMING MATHEMATICAL LITERACY SKILLS OF PRIMARY SCHOOL PUPILS. *Open Access Repository*, 4(3), 971-976.

21. Abdimannabovna, M. L. (2023). O 'QUVCHILAR EKOLOGIK XAVFSIZLIK MADANIYATINI FANLARARO ABSCISSIAL VA ORDINATAL ALOQADORLIKDA TAKOMILLASHTIRISH OMILLARI. *Наука и технологии*, 1(2).

22. Muxtarova L.A. Boshlang'ich ta'limda ekologik xavfsizlik madaniyatini shakllantirishning metodologik asoslari // Наманган давлат университети илмий ахборотномаси илмий-назарий журналі. 2021, 12-сон. – В. 657-662.

23. Muxtarova, L. A., & Saidaxmadova, N. S. (2022). Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'qish va matnni tushish ko'nikmalarini shakllantirish yo'llari. "Oilaviy munosabatlar destruktiviyasining psixologik tadqiqi: muammo va yechimlar" *Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman. Termiz*, 402-405.

24. Daminova Dilbar Melimurodovna, & Mukhtarova Lobar Abdimannabovna. (2023). ISSUES OF MATHEMATICAL LITERACY